

MILLIY TA'LIM VA TARBIIYA RIVOJI – YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTNING MUHIM SHARTI

Ergasheva Maxbuba Xotambekovna

Sharof Rashidov nomidagi, SamDU professori, f.f.d (DSc)

tel: +998995883080

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695521>

Annotatsiya: Milliy ta'limi va tarbiyasi rivojlangan xalqning ijtimoiy taraqqiyoti ham yuksak darajaga ko'tariladi. Jamiyatdagi har bir soha rivoji, yuksalishi ta'lim-tarbiya tizimining qay darajada o'sib borishi bilan belgilanadi. Shu boisdan ham ta'lim-tarbiya islohotlari orqali ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy farovonlikka erishish mumkin.

Kalit so'zlar: milliy ta'lim, tizim, integratsiya, innovatsiya, zamonaviy ta'lim muammosi, taraqqiyot.

Ma'lumki, taraqqiyot - rivojlanishning oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga yo'nalgan shakli, uning yuksalishi. Taraqqiyot tushunchasi rivojlanishdan farq qilib, uning progressiv yo'nalishini anglatadi. U hamisha quyidan yuqoriga qarab boradigan jarayon hisoblanadi. Unda ilgari, o'sish, yuksalish kuzatiladi. Shu boisdan ham falsafiy adabiyotlarda taraqqiyot tushunchasi rivojlanish falsafasining progressiv yo'nalishi sifatida tushuntirib beriladi. “Taraqqiyot (arabcha yuksalish, olg'a harakatlanish, rivojlanish, o'sish)”- rivojlanishning oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga yo'nalgan shakli, uning yuksalishi...”¹ dir. Demak, taraqqiyot rivojlanishning o'sishi, yanada yuksalishi hamda unda progressivlik, konstruktivlik xususiyatlarining namoyon bo'lishidir.

Ijtimoiy taraqqiyot deyilganda, bizningcha, mamlakatning ijtimoiy turmushini yuksalishiga, ijtimoiy hayotga taalluqli barcha soha va yo'nalishlarning o'sishiga aytiladi. Ijtimoiy hayotni yaxshilash borasidagi barcha islohotlar, asosan, mamlakatning ijtimoiy taraqqiyotga erishtirish maqsadida olib boriladi. Ijtimoiy taraqqiyot, avvalo, quyidagi sohalar taraqqiyoti orqali namoyon bo'ladi:

- ta'lim va tarbiya tizimining taraqqiyoti;
- tibbiyotning yuksalishi;
- ijtimoiy ta'minot tizimining yangilanishi;
- har qanday sohada erkin ijodkorlikning yuksalishi;
- mamlakat tomonidan kuchli ijtimoiy siyosat olib borish tamoyillarining qonunon kafolatlanishi.

Ma'lumki, ta'limi va tarbiyasi yuksalgan xalqning ijtimoiy taraqqiyoti ham yuksak darajaga ko'tariladi. Ta'lim-tarbiya tizimining qay darajada o'sib borishi tibbiyotning ham, ijtimoiy ta'minot sohalarining ham, shuningdek, erkin ijodkorlik, adabiyot, madaniyat, san'atning ham taraqqiyot cho'qqilariga olib chiqadi. Shu boisdan ham ta'lim-tarbiya islohotlari orqali ijtimoiy farovonlikka erishish mumkin. “Xalqimizda “Ta'lim-tarbiya beshikdan boshlanadi”, degan hikmatli so'z bor. Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Shu

¹ Qarang: Фалсафа: энциклопедик луғат. - Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010. - Б. 254.

sababli mamlakatimizda ta'lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim prinsipiga asoslangan, bola tug'ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda...Bir o'ylab ko'raylik, dunyoda rivojlangan davlatlar qanday qilib yuksak taraqqiyot va turmush farovonligiga erishmoqda? Eng avvalo, ilm-fan va ta'limga qaratilgan ulkan e'tibor tufayli emasmi? Shuning uchun ham keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda"². Demak, ta'lim va tarbiya ijtimoiy taraqqiyot manbai hamda asosiy harakatlantiruvchi, yuksaltiruvchi mexanizmi hisoblanadi. Ta'lim-tarbiyaning turg'unligi yoki taraqqiyot darajasi ko'rsatkichlarining pasayishi, ijtimoiy hayotning ham tanazzuliga olib kelishi mumkin. Shu boisdan ham ta'lim-tarbiyaning progressiv rivojlanishi mamlakat ijtimoiy taraqqiyotga erishtiruvchi eng muhim yo'llardan biri hisoblanadi.

V.M.Rozinning fikricha, “ijtimoiy muammolarni liberal demokratik institutlar doirasida emas, balki manfaatlar va murosalar muvozanatini o'rnatish jarayonida hal qilish, ijtimoiy tinchlik evaziga jamiyatning millionlab ishlamaydigan odamlarini qoniqarli hayot kechirishga tayyorlash, ijtimoiy vazifalarni qayta taqsimlash nuqtayi nazaridan davlat, jamiyat, biznes va shaxs o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishini ta'minlash lozim. Bularning barchasi bizga zamonaviy ta'limga qo'yiladigan talablarni va uning idealini (yangi pedagogik munosabat) tavsiflashga imkon beradi"³. Bundan shuni anglab yetish mumkinki, ta'lim muammosini hal etish, ijtimoiy muammolar yechimi sifatida ijtimoiy tinchlikni ta'minlashda va iqtisodiy farovonlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy taraqqiyot - mamlakatning har tomonlama farovonligi, xalqning moddiy jihatdan ta'milanganligi, YIM hajmining doimiy o'sib borishi, xalqaro farovonlik indeksida yuksalib borishini ifodalaydi. Mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotga erishish ko'rsatkichlari quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- mamlakat fuqarolariga mulkdor bo'lish huquqining kafolatlanishi;
- jamiyatda mulkni xilma-xil shakllarining vujudga kelishi;
- munosib turmush sharoitini shakllanishi;
- xavfsiz, qulay mehnat sharoitini ta'minlanishi;
- YIM hajmining o'sib borishi;
- xalqaro mehnat tashkilotlari bilan hamkorlikning kengayib borishi;
- import va eksport salohiyatining oshib borishi;
- kambag'allik hajmini kamayib borishi;
- raqobatbardosh iqtisodiy mexanizmning shakllanishi.

Mazkur keltirilgan har bir omilning amalga oshishi bevosita ta'lim va tarbiya taraqqiyotiga bog'liqdir.

Ma'naviy taraqqiyot deyilganda inson va jamiyat ma'naviyatining taraqqiyoti, yuksalishi nazarda tutiladi. Bunda ong va tafakkurning, ilmiy, diniy, dunyoviy, falsafiy bilimning progressiv

² Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т.: Ўзбекистон, 2022. – Б. 222-223.

³ Розин В.М. Образование в условиях модернизации и неопределенности: Концепция. – Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. – С.78.

rivojlanishi kuzatiladi. Ma’naviy taraqqiyot jarayonida axloq va madaniyat, san’at va adabiyot yuksaladi. Insonlar ma’nan taraqqiyotga erishishda ichki dunyosi, qalbi, ruhiyati poklanadi, iymon-e’tiqodi, vijdoni, diyonati mukammallashadi. Ezgulik sifatleri yuksalib, yovuzlikka moyillik kamayib boradi. Bunday sifatlar shakllangan jamiyatda esa har bir sohada yuksalish kuzatiladi. Zero “Ma’naviyat – insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbai”⁴ hisoblanadi. Shu boisdan ham jamiyatning ma’naviy taraqqiyoti uning har sohada yuksalish jarayonini belgilab beradi. “Ma’naviyat – insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, hurmat va e’tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo‘lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir”⁵. Mazkur fazilatlar qachon, qanday jamiyatda shakllanishi mumkin? Albatta, bu jihatlarning barchasi tinch, osoyishta muhitda, samarali tarbiya va ta’lim jarayoni orqaligina shakllanib, taraqqiy etib boradi. Shuning uchun ham, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishda ikkita mustahkam ustunga tayanamiz: Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot bo‘lsa, ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyatga tayanamiz”⁶. Ma’naviy taraqqiyotga erishishda bir qator mezonlar ta’sir etadi. Jumladan:

- xalqning asrlar davomida shakllangan boy moddiy va ma’naviy merosi;
- xalq e’tiqodining ramzi muqaddas diniy ta’limotlar;
- ilm-fan;
- ta’lim va tarbiya, shu jumladan oilaviy tarbiya.

ma’naviy taraqqiyotni ta’minlovchi mazkur mezonlar orasida eng muhim yo‘nalish, bu ta’lim va tarbiya sohasi hisoblanadi.

Ma’naviy taraqqiyotning ilk tamal toshi ham aynan oiladagi tarbiya jarayonidan boshlanadi. Ana shu tarbiya jarayonidagi ma’naviy elementlar uning kelajakdagi ma’nan yuksalishini ta’minlaydi. Agar oiladagi ma’naviy muhit sog‘lom bo‘lsa, bu o‘z navbatida har bir oila a’zosining ma’nan rivoj topishiga xizmat qiladi. Zero, “Oila sog‘lom ekan – jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan – mamlakat barqarordir”⁷. Oilaning, jamiyatning, mamlakatning barqarorligi ma’naviy taraqqiyot darajasiga bog‘liqligini alohida qayd etish lozim. Shu boisdan ham mamlakatimizda mustaqillik yillarining ilk davrlaridanoq ma’naviy yuksalish, milliy-ma’naviy taraqqiyot davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bugungi kunda ham bu jarayon o‘z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Zero, jamiyat bor ekan, insoniyat mavjud ekan, uning ma’naviy taraqqiyoti hamisha, har bir davrda eng muhim xususiyat sifatida saqlanib qolaveradi. Shu boisdan ham, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichiga mo‘ljallangan, 100 maqsadni o‘z ichiga olgan “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ning 5-yo‘nalishi “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish”ga bag‘ishlanadi.

⁴ Каримов И. Юксак маънавият - енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – Б. 18.

⁵ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т.: Ўзбекистон, 2022. – Б. 261.

⁶ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т.: Ўзбекистон, 2022. – Б. 261.

⁷ Каримов И. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Т.: Маънавият, 2008. – Б. 58.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy taraqqiyoti, xalqimiz farovonligini ta’minlaydi. Shu boisdan ham bugungi kunda O‘zbekistonni ham ijtimoiy-iqtisodiy, ham ma’naviy-ma’rifiy taraqqiyotga erishtirish borasida davlat miqyosidagi juda keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Milliy ta’lim va tarbiya sistemasining oqilona yo‘lga qo‘yilishi ana shu islohotlarda nazarda tutilgan maqsadlarni amalga oshirishda eng muhim funksional imkoniyatga egadir. Milliy ta’lim va tarbiyani taraqqiy ettirmasdan turib, ma’naviy, ijtimoiy, iqtisodiy yuksalishga erishib bo‘lmaydi. Shu boisdan ham ta’lim va tarbiya iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma’naviy, madaniy taraqqiyot asosi, progressiv rivojlantiruvchi kuchi, yuksalishni ta’minlovchi asosiy mexanizmi hisoblanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т.: Ўзбекистон, 2022.
2. Каримов И. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Т.: Маънавият, 2008.
3. Розин В.М. Образование в условиях модернизации и неопределенности: Концепция. – Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2013.
4. Фалсафа: энциклопедик луғат. - Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010.
5. Ergasheva M.X. Ta’lim va tarbiya falsafasi. Darslik. – Samarqand: SamDU Tahririy nashriyoti, 2025.